

LETRILLAS

AL NAIXEMENT DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST.

1.

Augusto dominant,
Naix lo mes bell Infant,
Noy admirable,
Fill de Deu infinit:
Un Deu, y noy petit,
Cosa inefable.

3.

Sant Joseph molt ditxós,
Véu nat al Noy hermós,
¡O qué portento!
En amor inflammat,
Se li rendeix postrat,
Ple de contento.

2.

En la nit apareix,
La nit se converteix
En un clar dia.
Los cels derraman mel,
Indican sens recel
Gran alegria.

4.

Ja resonan clarins,
Cantan los Serafins
Ab melodia:
Los Angels van baixant,
Fan la cort al Infant
Y á María.

5.

Angels embaixadors
 Fan saber als Pastors
 La maravella:
 Gran goig avuy tindréu;
 Ha nat lo Fill de Deu
 De una doncella.

6.

A Bethlem prest corréu,
 Al Infant trobaréu,
 Cosa molt nova,
 Entre dos animals
 Ans de entrar als portals
 Allí en la cova.

7.

Emprénen lo camí,
 Al arribar allí
 (¡Gracia divina!)
 Se abraza lo seu cor,
 Un llum superior
 Los il·lumina.

8.

Se postran al instant,
 Adoran al Infant,
 ¡O qué ternura!
 ¡Qué elevats pensaments!
 ¡Qué goigs, qué sentiments!
 ¡O qué dolçura!

9.

Rey de gran Magestat,
 Siau ben arribat
 En aquest dia:
 Puig veniu per amor,
 Vos entrego mon cor,
 O vida mia.

10.

Mes, ó Deu verdader,
 ¿Ahont es lo poder?
 ¿Vostra riquesa?
 ¿Ahont la immensitat?
 ¿Ahont la magestat
 Y la grandesa?

11.

Haveu donat lo ser,
 Y al punt podeu desfer
 Totas las cosas:
 Y si després voleu,
 Al instant las faréu
 Molt mes hermosas.

12.

Al sonar vostre Nóm,
 Presta obsequi tothom,
 Rendits se mostran
 Los Chors angelicals:
 Las furias infernals
 Rabiant se postran.

No es lloch sufficient
 Per Vos lo firmament;
 Per tal grandesa
 No hi ha competent lloch,
 Tot lo criat es poch,
 Tot es vilesa.

De tots modes sou gran,
 Ni res en Vos tindran
 Límits ni rallas:
 Aquí vos veig petit,
 En vil lloch reduhit,
 Y entre pallas,

Vostre manto real
 És un pobre sayal;
 Sòn las cortinas
 Telaranyas y polys;
 Aquí no veig llansols
 Ni telas finas.

Un bolquer y fasset
 Sòn vostre guardafret
 Y vestidura:
 Per descans de la nit
 Teniu per blandollit
 La terra dura.

Divino Redemptor,
 ¡O quin excés de amor!
 ¡Quina finesa!
 Per tráurens del pecat,
 Cubriu tal Magestat
 Ab tal pobresa.

Mare y Verge Real,
 Reyna celestial,
 Brillant aurora,
 Ab que contento estáu:
 ¡Que ditxas no lográu
 En aquest' hora!

Pariu sense perill
 Al unigénit Fill
 Del Etern Pare:
 ¡Excelsa dignitat!
 De Deu Fill encarnat
 Sou digna Mare.

Vostra llet virginal,
 Néctar celestial,
 Sola alimenta
 Al Fill, que ab son saber
 É infinit poder
 Tot ho sustenta.

Sempre l' Noy meditau,
Y lo acariaciáu
En vostres brassos:
Lo Noy vos correspon,
¡O quant dolços vos són
Los seus abraços!

Quins incendis de amor
Sentiu en vostre cor,
Quina alegria:
¡O dolç y etern consol!
Per Vos nos pon lo sol,
Sempre es de dia.

Ab júbilo pasmats
De tals felicitats,
Real Matrona,
Vostres ditxas cantam,
Y de cor vos donam
La enhorabona!

Estrella resplendent
Com la del Orient,
O gran Maria,
Guiaunos sens perill
Per trobar vostre Fill
En la establia.

No som Reys, ni Pastors,
Si pobres pecadors,
Que per desgracia
Del primer pare Adam
En lo mon gemegam,
Buscant la gracia.

Ea Mare de amor,
Mostranos al Senyor
Unich Fill vostre:
Puix que del cel baixat
A vos s' es entregat
Per amor nostre.

Tots de Vos confiam,
Vostre Fill adorám
Ab alegria:
Feu que pugam lograr
Per sempre sens parar
Sa companyia. Amen.

*Lo Illustríssim y Reverendíssim
Senyor Don Pau de Sicha Bisbe de
Barcelona concedeix 40 dias de In-
dulgencia á tots los que cantarán, ó
resurán ab devoció las presents Lle-
trillas.*

*Barcelona: Imprenta dels Hereus de
la Viuda Pla, carrer dels Cotoners.*